

**KOMMUNIKATIV FAOLIYAT PEDAGOGIKA MEHNATNING
AJRALMAS QISMI SIFATIDA**

Abduraimova Saboxat Mamaraimovna

Guliston davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim jarayonida kommunikativ faoliyatning o'rnini, maktabgacha ta'lim muassasalarida bollalar bilan to'g'ri kommunikativ aloqa o'rnatishning ahamiyati to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Kommunikativ qobiliyat, pedagogik ta'sir ko'rsatish, pedagog shaxsi, Kommunikativ sifatlar, ongli harakat, o'z-o'zini tarbiyalash.

Bugungi kunning eng dolzarb talablaridan biri har tomonlama mukammal kadrlarni tarbiyalab berishdan iboratdir, shu yuzasidan mamlakatimizda ko'plab islohatlar amalga oshirilmoqda. Bu islohatlar amalga oshirilayotgan sohalardan biri bu-pedagogikadir. Pedagogik kadrlar o'z sohasida mukammal bilimga, ko'nikma, mahorat va shu bilan birgalikda kommunikativ xulq va madaniyatga ham ega bo'lishi lozim. Pedagog shaxsi o'zining nutq madaniyati, pedagogik ta'lim oluvchilar bilan aloqa qilish qobiliyati, o'quvchilar va ularning ota-onalari bilan boladigan muloqotda as qotadi. Shu kabi ko'plab sifatlarga ega bo'lgan pedagoglar o'zlarining ijodkorligi, namunal xulqi, izlanuvchanligi, talabchanligi, ota-onalar va o'quvchilar bilan bo'lgan muloqotda o'zini kommunikativ sifatlari bilan namoyon etadi. Zamonaviy pedagogikaning zarur talablaridan biri bu-talabchanlikdir.

Kommunikativ aloqa paytida pedagog o'z o'quvchilariga talabchanlik bilan yondashishi zarur. Bu orqali pedagog o'quvchilardan o'tilgan darslar, xulq-madaniyat, intizom kabi ko'plab malakalarning shakillanishiga yordam bergan bo'ladi. O'quvchilar faoliyati ta'sirida ularda hohish va biror ish uchun motivatsiya yuzaga keladi. Mana shu hohish va motivatsiyaning o'lib qolmasligiga pedagog tomonidan ko'proq e'tibor berish talab etiladi. Pedagoglar tomonidan talab etiladigan

intizom va madaniy tartib yordamida bolalarda ko'plab sifatlarni korreksiya qilish mumkin. Kelajakda bu o'quvchilarda ko'plab sifatlarni, shu jumladan: hissiy rivojlanish, tartibli o'quv faoliyati, unumli ish va mehnat faoliyatlari shakillanadi. Har bir yosh davrining o'ziga hos xususiyatlari mavjud bo'lib yuqoridagilarning har biri ma'lum yosh davrida muhim hisoblanadi. Shu bilan birgalikda yuqoridagi sifatlari yordamida bolalar o'zlarining tengdoshlari bilan to'g'ri kommunikativ aloqaga kirishishni o'rganadilar, o'zaro aloqa qilish madaniyati ham shakillanadi. Pedagoglar o'z o'quvchilari bilan boladigan kommunikativ aloqada intizom va chiroqli madaniy xulqdan foydalanishi zarur.

Pedagoglar o'z o'quvchilari bilan bo'lgan kommunikativ aloqada ularga ta'sir etishda tashqi yondashuvni emas balkim ular bilan ularning maqsadini bilgan holda hissiy ta'sir etishni tanlaganliklari maqsadga muvofiq boladi. Bu holatni bir so'z bilan intizom, xulq va hissiy tarbiyani tashqaridan emas balkim ularga ichki hissiy ta'sir etish orqali amalga oshirgan ma'qul.

Bizni o'rab turgan koinot, hayvonot va o'simliklar olami ham o'zaro kommunikativ aloqaga kirishadi. Shu kabi insoniyat ham o'zaro kommunikatsiyada nutq vositasidan foydalanadi. Nutqdan to'g'ri foydalanish insonning o'z maqsadlariga to'g'ri va oson erishishi uchun xizmat qiladi. Pedagogik kadrlarning o'z nutqidan to'g'ri foydalanishi ularning o'z o'quvchilari oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishiga ko'mak bo'ladi. Kelajakda ushbu kadrlardan kelajagimiz va vatanimiz uchun mos kadrlar yetishib chiqadi. Ularning orasida biz kabi pedagoglar ham o'zlaridan keyin mos avlodlarni tarbiyalab voyaga yetkazadilar. Ularga va o'zimizdan keyin avlodlarga kerakli va mos bolgan to'g'ri xulq qoidalarini qoladirish bizning vazifamiz hisoblanadi. Xulq qoidalariga rioya etgan holda madaniyat bilan ga'olashish o'zimiz ko'zlagan maqsadga erishishimizga yordam beradi. Bu borada ham pedagoglar o'rtasida o'zaro baxslar ham mavjud.

O'z-o'zini boshqarishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- 1) Insonning o'z shaxsiy xulq-atvori, xarakter va prinsplari
- 2) xulq-atvor ko'rsatkichlarini tahlil qila olish
- 3) noaniqlik va aniqlikka e'tibor qaratish

4) ziddiyatni aniqlash

O'z-o'zini aniqlashda inson o'zligiga bo'lgan qiziqish uni anglashga bo'lgan qiziqishi yotadi. Shu asnosida inson o'zligi haqidagi tasavvurlar shakillanadi. Shundan kelib chiqqan holda aytish mumkin, insonning o'zligini anglashi uchun ham mantiqiy ham hissiy jihatdan o'z-o'zini tahlil qilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda o'z-o'zini anglash va kommunikativ qobiliyatlar insonni har tomonlama rivojlanishi uchun ustun bo'ladi. Pedagog kadrlar esa o'z navbatida talaba va o'quvchilarga bunda ko'maklashishi va ularning hissiy va kommunikativ qobiliyatlarining rivojlanishiga yordam berishi zarur.

Ta'lim va tarbiya jarayonida pedagoglar tomonida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatlari baholanadi va shu bilan birgalikda rag'badlantirib boriladi.

Adabiyotlar

1. V.I.Loginova, P.G.Samarukovalar taxriri ostida "Maktabgacha tarbiya pedagogikasi". "O'qituvchi" 1991 y/
2. T.S.Komarova .Metodika obucheniya izobrazitelnoy deyetelnosti i konstruirovaniya.
3. "Bolangiz maktabga tayyormi" Ma'rifat-madadkor 2002y
4. "Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch" I.A.Karimov
5. Kadrlar vtayyorlash milliy dasturi. Toshkent 1997y
6. "Istiqlol va Ma'naviyat " I.A .Karimov Toshkent 1994y
7. Milliy istiqloq g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. Toshkent 1999 y